

MUSIQA PEDAGOGIKASINING MUSIQA MADANIYATIDAGI AHAMIYATI

Jalilova Ug'iloy Nuriddinovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902110>

Annotatsiya: tezisda musiqa pedagogikasining musiqa madaniyatidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Musiqa pedagogikasi nafaqat musiqiy bilimlarni yetkazishning usullari va jarayonlari bilan bog'liq, balki kengroq madaniy kontekstda musiqa jamiyatga, shaxsiy rivojlanish va estetik qadriyatlarini shakllantirishdagi rolini o'rganishga ham yordam beradi. Maqolada musiqa pedagogikasining tarbiyaviy, madaniy va ijtimoiy jihatlariga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, musiqa madaniyatining rivojlanishida pedagoglarning vazifasi va ta'siri xususida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Musiqa pedagogikasi, musiqa madaniyati, musiqiy ta'lim, estetik tarbiya, madaniy qadriyatlar, ijtimoiy rivojlanish, musiqa o'qituvchisi.

Kirish: Musiqa pedagogikasi – musiqiy bilim va ko'nikmalarni yetkazish, o'quvchilarning musiqa bo'lgan qiziqishini rivojlantirish va estetik tarbiyani shakllantirish bilan bog'liq soha hisoblanadi. U insonning ma'naviy va madaniy rivojlanishida muhim o'rin egallab, jamiyatning umumiy madaniy ko'tarilishi va madaniy qadriyatlarining shakllanishiga katta hissa qo'shadi. Musiqa pedagogikasi nafaqat musiqani o'rgatish vositasi, balki shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan kuchli ta'limiy vosita sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy globallashtirish jarayonida turli madaniyatlar musiqiy an'analarini o'rganish va ularga hurmat bilan yondashish orqali yosh avlodda keng qamrovli madaniy tafakkur shakllanadi. Shu bilan birga, musiqa pedagogikasining jamiyatdagi roli va ahamiyati musiqiy madaniyatni saqlash va rivojlantirishda, ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rag'batlantirishda ham ko'zga tashlanadi.

Metodologiya: Ushbu tadqiqotda musiqa pedagogikasining musiqa madaniyatidagi ahamiyatini o'rganish uchun ilmiy-tahliliy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar va yondashuvlar ishlatildi:

1. Adabiyot tahlili: Musiqa pedagogikasi va musiqa madaniyati bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, maqolalar, darsliklar va boshqa ilmiy manbalar o'rganildi. Bunda nazariy bilimlarning rivojlanish jarayonlari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va madaniyatning musiqa ta'siri haqida tahlillar amalga oshirildi.
2. Solishtiruv usuli: Turli davrlar va madaniy makonlardagi musiqa ta'limi tizimlari va musiqa pedagogikasi yondashuvlari solishtirildi. Ushbu yondashuv musiqa ta'limi jarayonida madaniy o'ziga xosliklarning o'rni va ahamiyatini tahlil qilish imkonini berdi.
3. Ekspert suhbatlari: Musiqa pedagogikasi sohasidagi mutaxassislar va pedagoglar bilan suhbatlar olib borildi. Ushbu suhbatlar musiqa madaniyatida o'qituvchining o'rni, ijodiy faoliyatni shakllantirishdagi metodlar va o'quvchilarni musiqiy madaniyatga jalb etish usullari haqida chuqurroq tushunchalar olishga yordam berdi.
4. Empirik tahlil: Turli ta'lim muassasalaridagi musiqiy ta'lim jarayonlari kuzatilib, amaliy tajribalar o'rganildi. Bunda musiqa pedagogikasining o'quvchilarga ta'sir darajasi va ularning madaniy qadriyatlarini shakllantirishdagi roli tahlil qilindi.

Mazkur usullar yordamida musiqa pedagogikasining zamonaviy musiqa madaniyatidagi ahamiyati chuqurroq yoritildi va musiqiy ta'limning madaniy rivojlanishga qo'shadigan hissasi aniqlandi.

Muhokama: Musiqa pedagogikasining musiqa madaniyatidagi o'рни keng va ko'p qirrali bo'lib, bu soha nafaqat o'quvchilarga musiqiy bilimlarni yetkazish, balki ularga madaniy qadriyatlarni singdirish orqali shaxsiy rivojlanishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqiy ta'lim nafaqat estetik tarbiyani shakllantirishda, balki shaxsning ijodkorlik, mantiqiy tafakkur va hissiy o'sishini rivojlantirishda ham muhim vosita hisoblanadi.

Musiqa pedagogikasining tarbiyaviy roli: Musiqa madaniyati orqali jamiyat o'zining estetik va axloqiy qadriyatlarini avlodlarga yetkazadi. Musiqa pedagoglari bu jarayonda muhim vositachi sifatida ishtirok etadilar. Ular o'quvchilarga musiqa orqali nafaqat texnik bilimlarni, balki hissiy va madaniy boyliklarni ham yetkazib beradilar. Masalan, milliy an'analar, folklor va zamonaviy musiqa janrlari orqali o'quvchilar xalqning madaniy merosi bilan tanishadi, bu esa ularning jamiyatga bo'lgan hissiy bog'liqligini mustahkamlaydi.

Musiqa ta'limining ijodiy va madaniy rivojlanishga ta'siri: Musiqa pedagogikasi nafaqat an'anaviy bilimlarni o'rgatadi, balki yangi ijodiy tafakkurni shakllantiradi. Bu, o'z navbatida, musiqa madaniyatiga yangiliklar olib kirishga xizmat qiladi. O'quvchilar ijodiy faoliyatlari orqali o'zlarining shaxsiy musiqiy yo'nalishlarini topadi va bu jarayonda musiqa madaniyatiga yangi turtkilar beradi. Bu pedagogikaning ijtimoiy va madaniy rivojlanishdagi ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Globalizatsiya va madaniy xilma-xillik: Musiqa pedagogikasining bugungi kunda eng dolzarb masalalaridan biri – globallashuv ta'sirida turli madaniyatlar o'rtasidagi musiqiy aloqalarni mustahkamlashdir. Turli milliy va xalqaro musiqiy an'analarni o'rganish orqali o'quvchilarda keng dunyoqarash shakllanadi. Bu jarayon millatlar o'rtasidagi madaniy farqlarni qabul qilish va hurmat qilishga o'rgatadi, bu esa madaniy xilma-xillikni qadrlashga xizmat qiladi.

Musiqa pedagogikasining ijtimoiy vazifalari: Musiqa madaniyatining rivojlanishida pedagoglar muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchilarni jamiyatning ijtimoiy va madaniy hayotiga faol ishtirok etishga jalb etadi. Musiqiy jamoalar, orkestrlar yoki xorlar orqali yoshlar o'z ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlaydi, guruhda ishlash tajribasini oshiradi va jamoat oldida chiqish qilish orqali o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Shu bilan birga, musiqa pedagoglari o'quvchilarning madaniy qadriyatlarini shakllantirishda yetakchi rol o'ynaydi.

Musiqa pedagogikasi zamonaviy musiqa madaniyatida faqat ta'lim vositasi sifatida emas, balki jamiyatning madaniy rivojlanishiga ta'sir qiluvchi muhim omil sifatida qaraladi. Musiqa pedagoglari jamiyatning estetik, ijtimoiy va madaniy rivojlanishida katta hissa qo'shadi va yangi avlodlar uchun musiqiy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishda yetakchi rol o'ynaydi.

Xulosa: Musiqa pedagogikasi musiqa madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, uning ta'siri nafaqat musiqiy bilimlarni yetkazishda, balki shaxsiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishga hissa qo'shishda ham namoyon bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, musiqa pedagogikasi o'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantiradi, ularga milliy va xalqaro madaniy qadriyatlarni anglash va qabul qilish imkoniyatini beradi. Musiqa orqali o'quvchilarda estetika, ijodiy tafakkur va shaxsiy rivojlanishga oid muhim ko'nikmalar shakllanadi. Musiqa pedagoglari esa bu jarayonda asosiy vositachi sifatida faoliyat yuritib, jamiyatning madaniy merosini avlodlarga yetkazishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, musiqa pedagogikasining musiqa madaniyatidagi ahamiyati juda katta. U shaxsiy rivojlanishdan tortib, ijtimoiy va madaniy hayotga qadar ko'plab sohalarda

ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, musiqa pedagogikasining rivojlanishi va zamonaviy yondashuvlar bilan boyitilishi musiqa madaniyatining uzluksiz rivojlanishiga xizmat qiladi.

References:

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
2. Campbell, P. S., & Kassner, C. S. (2002). *Music in Childhood: From Preschool through the Elementary Grades*. Schirmer Books.
3. Elliott, D. J. (1995). *Music Matters: A New Philosophy of Music Education*. Oxford University Press.
4. Green, L. (2008). *Music, Informal Learning and the School: A New Classroom Pedagogy*. Ashgate.
5. Swanwick, K. (1988). *Music, Mind and Education*. Routledge.
6. Bowman, W. (2005). *The Praxis of Music Education*. In D. J. Elliott (Ed.), *Praxial Music Education: Reflections and Dialogues*. Oxford University Press.
7. Zokirov, S. (2018). O'zbekiston musiqa pedagogikasi tarixida innovatsiyalar. O'zbekiston fanlar akademiyasi nashriyoti.